

УДК 371.3

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/48>**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ БАКАЛАВРОВ ИВТ****Симурзина Е. А.***Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия***Казиахмедов Т. Б.***канд. пед. наук
Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. Вопрос формирования навыков программирования на языках высокого уровня остается актуальным и в наше время. Высокоуровневое программирование породило множество языков и стилей программирования. Но сами информационные системы ориентированы на управление данными на Web сервере, на сервере баз данных и на файловом сервере. При этом класс решаемых задач требует знания не одного языка высокого уровня, а целого их набора. Очень важно отметить, что изучаемые классические языки Паскаль, C++ имеют достаточно скудный набор составных данных в отличие от Java, JavaScript, Python и др. С другой стороны, возможность появления не типизированных языков в лучшем случае свелась к использованию шаблонных типов. Все современные языки высокого уровня позволяют написать программы в логическом, функциональном, объектно-ориентированном стилях. Именно классы решаемых задач порой требуют использование какого-либо одного стиля. Поэтому важно, чтобы студенты в начале пути имели представления о множестве языков высокого уровня и о разных стилях программирования.

Ключевые слова: языки программирования высокого уровня, стили программирования, конструирование сложных структур данных.

Изучение высокоуровневого программирования бакалаврами по направлению «Информатика и вычислительная техника» имеет основополагающее значение в предметной и профессиональной подготовке будущих бакалавров ИВТ. Изучение одного какого-либо языка высокого уровня в курсе «Программирование» является с нашей точки зрения не эффективным по следующим причинам:

- Трудно манипулировать сложными типами и структурами данных;
- Не способствуют созданию эффективных баз данных, их размещению в памяти, в том числе, и в Near-области;
- Не позволяют программировать для Web, управления БД;
- Не позволяет оценить превосходство стиля программирования применительно к классу решаемых задач: вычислительные, логического вывода (алгоритмы экспертизы), алгоритмы поиска, алгоритмы взаимодействия в сети и с приложениями и т. п.

С другой стороны, обучение программированию может быть эффективно, если оно строится на принципе межпредметности знаний в современном обществе (междисциплинарность образования).

Проникновение информатики и информационных технологий в другие научные сферы сегодня очевидно. Информационный подход дает новые инструменты и методы исследования и даже новые знания в других научных областях. И здесь возникает проблема знаний бакалавра информатики в других научных областях: химии, биологии, мехатроники и робототехники, математики, физики и др.

Обучение программированию требует знание обучающимися следующих разделов дисциплин:

- Алгебра логики;
- Теория множеств и реляционная алгебра;
- Матричная алгебра;
- Физика и основы схемотехники;
- Файловые операционные системы, форматы данных;
- Теория алгоритмов.

Это связано с тем, что развитие информатики и информационных технологий происходит на стыке перечисленных выше наук. Решение некоторых особенностей этой проблемы можно реализовать за счет дополнительного образования, которое сегодня прокладывает себе дорогу в высших учебных заведениях. А в школе реализация межпредметных, надпредметных научно-исследовательских проектов можно организовать с привлечением учителей- предметников. А знания в области робототехники и мехатроники должны быть обязательными и входить в состав профессиональных компетенций бакалавра информатики и это касается бакалавров — будущих учителей информатики. В системе подготовки бакалавров данного направления в нашем вузе обязательным является изучение дисциплины «Образовательная робототехника» [1-3].

Алгоритмические конструкции всех языков высокого уровня идентичны, но они отличаются синтаксисом. Но серьезным отличием является возможности языков по сложным типам данных, как списки, массивы, множества и т.п. Поэтому знание одного языка не позволяет студенту прямо с 1 курса включиться в реализацию профессиональных проектов, т.е. к программированию реальных информационных систем и программных комплексов. Поэтому изучая алгоритмы, необходимо изучение их представления на языках высокого уровня. Причем в нашем курсе изучение языка связано с реализацией конкретных задач программирования, формированием алгоритмического мышления на основе применения разных стилей программирования, для углубления в язык программирования студенты получают темы для самостоятельного изучения и выступления на семинарских занятиях, посвященных особенностям языков программирования. На этом курсе не рассматривается визуальное программирование, хотя основы событийного программирования изучаем рассматривая разработку программ на Java Script. Рассмотрим содержание и примеры лабораторных реализуемых с применением нескольких языков и стилей программирования.

Запланировано внедрение следующего содержания данного курса:

Объем 18- ЗЕ (648 часов — 1, 2, 3, 4 семестры).

Раздел 1. Среды и языки программирования. Типы данных. Реализация линейных алгоритмов.

Понятие программы. Типы данных. Статические и динамические данные. Динамические списки. Декларирующая и исполняющие части программ на PascalABC, Java, C++, Питон. Языки скриптов Java Script, PHP. Линейные алгоритмы. Реализация линейных алгоритмов средствами перечисленных языков.

Раздел 2. Ветвление и выбор. Продукционные модели знаний.

Логические функции и операторы. Синтаксис ветвления и выбора в языках высокого уровня программирования. Вложение ветвлений, команда выбора в ЯВУ PascalABC, Java, C++. Java Script, PHP.

Раздел 3. Циклические алгоритмы в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, Java Script, PHP, Питон.

Циклы с параметром, предусловием, постусловием. Вложение циклов. Выход из циклов по условию.

Раздел 4. Модульное программирование в ЯВУ PascalABC, Java, C++.

Базовые модули и методы языков высокого уровня. Формирование собственных модулей (библиотек методов). Формирование модулей и возможность их компиляции в языках высокого уровня.

Раздел 5. Процедурное и функциональное программирование в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, Питон, Java Script, PHP. Процедурные знания.

От подпрограмм к функциям и процедурам. Понятие процедуры и функции. Понятие рекурсии. Типы рекурсий. Тип функций. Функциональное программирование. Реализация предикатов (логических функций). Логическое программирование.

Раздел 6. Методы организации данных. в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, Питон, Java Script, PHP

Реализация записей и таблиц. Списки как инструментарий разработки баз данных. Файлы данных. Форматы файлов данных. Файлы прямого и последовательного доступа. Базы данных. Реализация отношений и операций реляционной алгебры средствами языков высокого уровня. Компоненты управления данными на Web сервере.

Раздел 7. Объектно-ориентированное программирование в языках высокого уровня. PascalABC, Java, C++, Питон, Java Script, PHP.

Понятие класса, объекта, указателя на объекта. Методы взаимодействия классов: наследование, композиция, вложение. Одиночное и множественное наследование. Интерфейсы в Java. Особенности объектной модели Java Script. Субъектно-ориентированное программирование.

Раздел 8. Графика в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, Java Script, PHP.

Низкоуровневые методы управления графикой. Модули(библиотеки) графики. Графика в PascalABC, черепашня графика в Питон. Графика в MS Visual C++, Borland C++ Builder, CodeBlocks (консольные приложения).

Раздел 9. Разработка программ с использованием нескольких языков высокого уровня.

Вызов исполняемых модулей. Управление файлами из нескольких модулей на разных языках программирования. Оконные приложения и вызов браузерных приложений, сайтов, Web страниц. Основы визуального программирования.

Для формирования потребности в использовании разных стилей программирования необходимо сформировать набор заданий к практическим и лабораторным занятиям с требованием оценить размер кода, возможность повторного вызова кода.

Например, рассмотрим простейшие задачи, решение которых позволит использовать функциональное (в том числе и рекурсивное), логическое программирование.

Три окружности пересекаются между собой и, ни одна из них не является частью другой. Написать программу, которая закрашивают общую область первой и второй окружности в зеленый красный, второй и третьей окружности в зеленый. Причем ведется стрельба по прямоугольнику, в котором размещаются указанные окружности.

Причем, экран нужно забросать такими рисунками. Использовать логическое и структурное программирование.

Приведем демонстрационный код на PascalABC.

```

uses crt,graphABC;
var xx,yy:integer;
i:integer;
res:boolean;
function pokr(x,y,x0,y0,r:real):boolean;
begin
if((sqr(x-x0)+sqr(y-y0)<r*r) then pokr:=true else pokr:=false;
end;
function ppram(x,y,x1,y1,x2,y2:integer):boolean;
begin
if((x>x1)and(x<x2)and(y>y1)and(y<y2))then ppram:=true else ppram:=false;
end;
begin
writeln(pokr(15,5,0,0,20));
writeln(ppram(3,3,2,2,5,7));
res:=pokr(3,1,2,1,5)and(pokr(3,1,7,1,5));
if res then
begin
writeln(' принадлежит пересечению окружностей')
end
else writeln(' не принадлежит пересечению окружностей');
res:=pokr(1,1,2.5,1,5)and(pokr(1,1,7,1,5));
if res then writeln(' принадлежит пересечению окружностей')else writeln(' не
принадлежит пересечению окружностей');
res:=pokr(7,0.6,2.5,1,4)and(pokr(7,0.6,7,1,4));
if res then writeln(' принадлежит пересечению окружностей')else writeln(' не
принадлежит пересечению окружностей');
Circle(213,125,22);
Circle(230,125,23);
Circle(270,125,29);
for i:=1 to 100000 do
begin
xx:=random(100);
yy:=random(100);
if (pokr(xx,yy,13,25,22) and pokr(xx,yy,30,25,23))then
putpixel(xx+200,yy+100,rgb(200,0,0));

```

```
if (pokr(xx,yy,30,25,23) and pokr(xx,yy,70,25,29))then  
  putpixel(xx+200,yy+100,rgb(0,200,0));  
end;  
end.
```

Второй тип задач, это задачи на организацию взаимодействия приложений, реализованных в разных средах, а также хранение данных и их чтение из файлов различных стилей. Например, данные поступают в приложение в HTML формате, а нужно хранить в виде базы данных. Именно такой подход дает полное понимание современного программирования и технологий разработки приложений.

Третий тип задач охватывает преобразование форматов данных, создание собственных форматов.

Литература

1. Ваграменко Я. А., Казиахмедов Т. Б., Яламов Г. Ю. Методическое обеспечение подготовки учителей образовательной робототехники. Педагогико-технологический аспект // Педагогическая информатика. 2016. №1. С. 30.
2. Ваграменко Я. А., Казиахмедов Т. Б., Яламов Г. Ю. Педагогико-технологические аспекты интеллектуализации информационной среды, включающей в себя объекты образовательной робототехники // Информатизация образования и науки. 2017. №3. С. 75-82.
3. Ваграменко Я. А., Карпенко О. М., Яламов Г. Ю., Казиахмедов Т. Б., Шихнабиева Т. Ш., Борисова Н. В., Сафонова С. В. Образовательная робототехника как инновационная технология обучения. М., 2019.

©Симурзина Е. А., Казиахмедов Т. Б., 2020